

**Ўзбек халқи этник турмуш тарзида тўй, маърака, маросимларнинг
юзага келиши**

Ибодов Сардорбек Тўхтасин ўғли

Юнус Ражабий номидаги

Ўзбек миллий муסיқа санъати инстити

1-боскич талабаси

Ўзбек халқининг бой ва ранг-баранг фольклор меросига эгаллиги унинг этник таркиди серкатламлиги ва тарихий тараққиёт йўлини асосан Марказий Осиёдаги икки дарё оралиғида кечганлиги билан ҳам чамбарчас боғлиқ. Чунки, Амударё ва Сирдарё оралиғидаги ҳудуд қадим-қадимдан халқларнинг буюк кўчишлари ҳамда турли сиёсий, маданий, иқтисодий муносабатлардаги юксалиш ва тушишларда бир чорраҳа вазифасини ўтаган. Бу борада биргина Буюк ипак йўлининг ушбу ҳудудни деярли тўлик кесиб ўтганлигини эслашнинг ўзи кифоя. Ўз навбатида, қайси ердан савдо йўллари ўтса, ўша жойда иқтисодий-сиёсий ва маданий юксалиш жараёнлари кечганлиги табиийдир.

Ўрта Осиё ҳудуди, жумладан икки дарё оралиғида пайдо бўлган этнослар ва давлат тарихи бутун дунё тарихи ва тараққиётида муҳим ўрин тутиши бу ҳудуднинг ҳар жиҳатдан қулай шароитда жойлашганлиги билан ҳам белгиланади. Ўзбек халқи учта катта этнодан ташкил топганлиги ва қорлуқ, қипчоқ ва ўғиз қабилаларнинг ўзаро бирлашуви натижасида бугунги ўзбек халқининг ядроси пайдо бўлди. Маълумки, бу уч қабилла бирлашмалари бошқа ҳудудларда ҳам туркий халқларнинг шаклланиб, таркиб топишида муҳим роль ўйнаган. Бу жараёнлар халқ оғзаки поэтик ижодида ҳам яққол кўзга ташланиб туради. Ўрта Осиё халқлари фольклорининг генезисида, сюжет қурилишида, етакчи мотивларида ҳам ўзига хосликни кўрамиз. Бундан ташқари фольклор асарлари ижтимоий қимматга эгаллиги билан ҳам ажралиб туради. Келажак авлодни ҳам маърифий, ғоявий-тарбиявий ва эстетик жиҳатдан тарбиялашда асосий аҳамиятга эга. Ўзбек халқи этник турмуш тарзида тўй, маърака маросимлари, уларнинг юзага келиши билан боғлиқ анъаналар тарихий асосга эгадир. Матриархатдан патриархатгача ўтган жараёнда никоҳ ва оила шаклланининг пайдо бўлиши, уй хўжалигининг ривожланиш муносабати билан монотам оила шакли вужудга келиши, шаклланиши ва ижтимоий

аҳамият касб этишида тўй маросимлари, келин-куёв тартибининг жорий бўлишида моддий манфаатдорлик анъаналари пайдо бўлган.

Тўй қадимдан узоқ давом этувчи ҳам расмий ва ҳам рамзий аҳамиятга эга маросим бўлиб, уларнинг таркибида бир неча урф-одат ва удумлар вужудга келган, уларда янги оиланинг пайдо бўлиши билан боғлиқ маросим кўшиқлари, рақслар, ўйинлар, ирим ва удумлар оммавий тадбир танталарга айланиши, пировард натижада икки ёшнинг ягона оила қуриши, авлодлар давомийлигини таъминлашга хизмат қилиши билан яқунланиши тўғрисида жуда кўп этнографик маълумотлар мавжуд. Тўйнинг этномаданият меросидаги ёрқин гўзал анъана бўлиб, ҳар бир халқнинг тўй маросимларида унинг ички маданияти, маънавий-ахлоқий қадриятлари ўз ифодасини топгандир.

Ўзбек халқи этномаданиятида “Хатна”, “Суннат” тўйларининг келиб чиқиши ҳам узоқ тарихга эга.. “Хатна”, “Суннат” тўйларининг асл моҳияти бир бўлиб, улар ўзбек аҳоли этник гуруҳларида ўзига хос ўтказиш тартибларига эга. “Хатна” тўйдан олдин “Маслаҳат оши” кейин “Қозон қураш” сўнгра эса “Хатми қуръон” қилиб хайрия оши берилиши ва ниҳоят асосий тўй базми, тўй маросимидаги меҳмондорчилик, турли таомлар пиширилиши, болалар томонидан ўйналадиган анъанавий “Қулоқ чўзма”, “Оқ суяк” ва катталар томонидан ўйналадиган “Кўпкари”, “Улоқ”, “Қураш” ўйинлари уларга берилладиган совринларни хатм қилинаётган боланинг ота-онаси, амаки ва тоғолари томонидан ҳадя этилиши, тўй базми ниҳоясига ета бошлаган пайтда “Боланинг қўлини ҳалоллаш” – хатна қилиш маросими уюштирилади. Бу маросимда боланинг энг яқинларидан ташқари, шу оилага яқин бўлган ёру-дўстлар, меҳмонлар иштирок этишади.

Ўзбек этносига хос тўй маросимлари шартли равишда оила қуриш, икки ёшнинг бошини қовуштириш билан боғлиқ анъана, гўдакнинг дунёга келиши билан боғлиқ анъана инсон шахсий ҳаёти ва маиший турмуш жараёнида қўлга киритилган муваффақиятларни нишонлаш билан боғлиқ анъана инсон муайян балоғат ёшига етганлиги шукронаси билан боғлиқ анъана каби турларга ажратилади. Инсон вафоти муносабати билан ўтказиладиган “Худойи”, “Эҳсон”, “Зиёрат”, “Мушкулқушот”, “Мавлуд” “Биби Сешаннба”, “Момо оши” маросимлари, уларнинг маънавий-маърифий аҳамияти, ижтимоий-маънавий жиҳатлари алоҳида аҳамият касб этади. Замонавий маърака маросимлари, уларни ўтказишда маҳалла фуқаролар йиғини ва оқсоқоллар кенгашининг фаолияти ҳам муҳим роль ўйнайди.

Замонавий ахборот воситалари ва маданият ўчоқларида халқ маросимлари билан боғлиқ маданият тадбирлари, спектакллар, бадиий фильмлар ва кўрсатувлар ташкил этилишининг аҳамияти каттадир. Замонавий тўйлар, юбилейлар, улуғ инсонлар туғилган қутлуғ саналар ҳам ижтимоий ҳаётимизда муҳим ўрин эгаллайди. Жумладан “Пайғамбар ёши” маросими, унинг маърифий-маънавий аҳамиятини алоҳида таъкидлаш мумкин. Умуман тўйлар – мамлакат тинчлиги, ободончилиги ва халқпарварлик сиёсатининг маданий-маърифий рамзи сифатида намоён бўлади. Инсоннинг яшаш ва ҳаёт кечириш тарзи, урф-одатлар, маросимлар, билан боғлиқ равишда жуда кўп кўшиқлар яратилган. Маросимлар, одатлар турли туман бўлганидек, буларга бағишланган кўшиқлар ҳам хилма-хилдир. Кўшиқлар халқнинг оилавий байрамларини. Маросимларини безаб келган. маросим байрамларида кишилар ўйин-кулгу қилганлар., дам олишган, янги меҳнат фаолиятига илҳомланганлар. Тўй жуда қадим замонлардан бери кишилар ҳаётида муҳим воқеа бўлиб келган. Халқнинг маънавий бойлиги тўй-томошаларда намоён булган. Тўй маросимлари- бешик тўйи, хатна тўйи, ёш тўйи, уйланиш тўйи сингари хилма-хил бўлганидек, унинг кўшиқлари ҳам турли тумандир. Киз узатар кечасида айтиладиган кўшиқлардан бири «ёр-ёр»лардир. «Ёр-ёр» кўшиқлари мусиқийлиги, маълум чўзиқ оҳангда кўпчилик бўлиб куйланиши, нақоратлари билан ажралиб туради. «Ёр-ёр» кўшиқларида асосан киз ўстирган ота-онанинг таърифи, орзулари, узатилаётган қизнинг мадҳияси-гўзаллиги, чеварлиги,. Қизга турмуш ҳақидаги насихатлар, ўниб-ўсиши, серфарзанд бўлиши ҳақидаги тилаклар ташкил қилади. «Ёр-ёр» кўшиқлари республикамизнинг ҳамма ерида ҳам кенг тарқалган ва асосан аёллар ижро этишади.

Айрим жойларда эркаклар томонидан ҳам айтилиши мумкин. Келин салом. Келинчакни куёвнинг яқин қариндош-уруғлари билан таништириш маросимида келинсалом ёки беточар кўшиқлари айтилади. Анъанага кўра кайвони (дастурхончи) келинни тушадиган уйга дарвозадан олиб киришдан бошлаб айтади. Уй эгалари, тўйга келганлар эса «алик салом» деб жавоб қайтарадилар. Бухоро ва Самарқанд вилоятида анъанавий «саломнома»лар ўқилади. «Келин саломда» кайвони куёвга қайната, қанана ҳамда тоғалари, аммалари, холаларига салом берганда таъриф-тавсифлар орасида ҳазилнамо гапларни қўшиб чатиб юборади. «Келин салом»га қатнашган аёллар бундан роҳатланиб, куладилар.

Танқидий ҳазил ҳам, кулги ҳам беғубор, бундан ҳеч ким хафа бўлмайди. Аслида «Келин салом»да айтиладиган кўшиқлар аввалдан ижод қилинган эсада, кайвони тилидан гуё янги келиннинг қариндошлари табиатига мос тушадиган қилиб, ҳозиргина ижод қилингандай туюлади. Кўп ерларда «Келин салом» уч сатрдан, Фарғона водийсида тўртликлардан ташкил топади. Асосан, аввалги икки сатр ўзаро кофиядошдир.

Кайвони: Боғ орқасидан йўл берган,Хамёнидан пул берган

Қайнатасига салом. Аёллар: Алик салом.

Кайвони: Сув кечгани эринган,Ўғил туғиб керилган,

Қайнанасига салом. Аёллар: Алик салом.

Кайвони: Ариқдаги зулукдай,Қоши-кўзи пиликдай,

Қоқиб қўйган иликдай, Овсинига салом.

Аёллар: Алик салом.

Кайвони ҳазиломуз келин саломларни бирваракай тўкиб, одамларни кулдириб, айтаверади. Берилаётган тавсифлар номи тилга олинган кишини тўла тасаввур этишга ёрдам беради:

Томга босган буйрадай, ўзадаги печакдай,

Юришлари тўрадай, Қайрилмачоқ гажакдай,

Куёв йигитга салом. Очилган гул печакдай

Қайнэгачисига салом.

Айрим ерларда келинга қариндош бўлмиш кишиларнинг, шунингдек, тўйда астойдил хизмат қилганларнинг номлари бирма-бир айтилади:

Боқувдан чиккан отдек,

Икки бети банотдек,

Ҳабибуллога салом.

Ўзбек маросим фольклорида оилавий маиший маросимлардан бири никоҳ тўйи билан боғлиқ фольклор намуналари ташкил этади. никоҳ тўйи маросимлари ва унинг фольклорини бойдир. Никоҳ маросимлари билан

боғлиқ равишда жар (чорловлар), улан, лапар, ёр-ёр, келин салом, куёв салом, тўй олқишлари каби мустақил фольклор жанрлари мавжуд. Яна халқ орасида куёв томонидан келин томонга атаб, шунингдек, келинникига куёв навкарлари билан келганларида қиз томонидан айтиладиган «хуш келибсиз», шунингдек, «Тўй муборак» қўшиқлари ҳам бўлиб, улар ҳозир ҳам кенг тарқалган.

Adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoevning ma'ruzasidan O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining 2017 yil 4 avgustda 32 (4431)-sonida chop etilgan.
2. Safarov O. O'zbek bolalar folklori. T: O'qituvchi 1985yil.
3. D.Rajabov va T.Rajabov "Xalq qo'shig'i va musiqa ijrochiligi" Toshkent "Navro'z" nashriyoti 2018 yil.
4. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 1(6), 139-145.
5. Rajabov, T. I., & Boltaev, B. H. (2022, October). Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 39-43).
6. Rajabov, T. (2022). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(21), 21-31.
7. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI, 1(6), 139-145.
8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музыка фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
9. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
10. Раджабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне "тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71).
11. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

12. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
13. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
14. Ражабов, Т. И. (2020). Типическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
15. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.
16. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.
17. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.
18. Ражабов, Т. (2023). О 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
19. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.
20. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.
21. Раджабов, Т. И., & Орипов, Н. О. (2022). Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 2(2), 409-412.
22.Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.
23. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.

24. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(10), 392-400.
25. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(10), 423-431.
26. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.
27. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOİY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMİY JURNALI, 1(6), 139-145.
28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.
29. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
30. Ражабов, Т. (2023). O 'zbek bolalar musiqiy o 'yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.
32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.
34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.
36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ

БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

38. Ражабов, Тухтасин. “O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” *Общество и инновации 4.5/S* (2023): 340-345.

39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” *Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире.* 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” *Наука, техника и образование 2-2 (77)* (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” *Вестник науки и образования 5-2 (83)* (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” *Вестник науки и образования 21-2 (99)* (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” *Наука, образование и культура 3 (47)* (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795.546X*: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

47. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни.” *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "Pedagogicheskie vozmozhnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duxovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov." Vestnik nauki i obrazovaniya: 5-2.
49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. "Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklor na urokax muzyki." Vestnik nauki i obrazovaniya (2020): 21-2.
50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoj narodnoy muzyki i igr." Nauka, obrazovanie i kultura 3 (2020): 47.
51. Madrimov, Bakhram Khudoyazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. "Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics." Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.4 (2022): 53-56.
52. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
53. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGANIZATSIYA DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.
54. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGANIZATSIYA DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr." (2022).
55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.5 (2022): 28-32.
56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.
58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.
59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O'QUVCHILARINI XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA."

BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI
2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” IJODKOR O‘QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. “MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O‘RNI.” TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.